

ISSN 2091 – 5616

AGRO ILM

MAXSUS SON 6 [115], 2025

ILMIY-AMALIY JURNAL

SamATI
Samarkand Agroinnovations
and Research University

O‘ZBEKISTON QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHDA ILMIY TADQIQOTLARNING O‘RNI

Respublika ilmiy-amaliy konferensiya

**“O‘ZBEKISTON QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHDA
ILMIY TADQIQOTLARNING O‘RNI” MAVZUSIDAGI
RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA MATERIALLAR TO‘PLAMI**

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA‘LIM,
FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
QISHLOQ XO‘JALIGI VAZIRLIGI**

**SAMARQAND AGROINNOVATSIYALAR VA
TADQIQOTLAR INSTITUTI**

“AGRO ILM” JURNALI

**“O‘ZBEKISTON QISHLOQ XO‘JALIGINI
RIVOJLANTIRISHDA ILMIY TADQIQOTLARNING
O‘RNI” MAVZUSIDAGI
RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI
MATERIALLAR TO‘PLAMI**

2025-YIL , 20-21-IYUN

“O‘ZBEKISTON QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHDA
ILMIY TADQIQOTLARNING O‘RNI” MAVZUSIDAGI
RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA MATERIALLAR TO‘PLAMI

UO‘T: 631.417.2:631.417.4

SUG‘ORILADIGAN O‘TLOQI TUPROQLARNING
AGROKIMYOVIIY TAVSIFI VA OZIQ MODDALAR ZAHIRASI
(G‘IJDUVON TUMANI MISOLIDA)

Salimova H.X.,

Buxoro davlat univetsiteti tayanch doktoranti.

Annotatsiya. Ushbu maqolada Buxoro viloyati G‘ijduvon tumanida tarqalgan sug‘oriladigan o‘tloqi tuproqlarning agrokimyoviy tavsifi va oziq moddalar zahirasi bo‘yicha ma‘lumotlar keltirilgan. Tuproqning agrokimyoviy ko‘rsatkichlari tabiiy, asosan antropogen omillar ta‘sirida gumus va yalpi oziq moddalar miqdorlari oshgan. 38 yil davomida gumus zahirasi 4,7 t/ga, yalpi azot 1,7 t/ga va yalpi kaliy 9,7 t/ga oshgan bo‘lsa, yalpi fosfor 1,5 t/ga kamayganligi keltirilgan.

Kalit so‘zlar: Sug‘oriladigan, o‘tloqi tuproq, agrokimyoviy tavsif, gumus, yalpi, harakatchan, oziq moddalar, ammoniy shaklidagi azot, nitrat shaklidagi azot, harakatchan fosfor, almashinuvchan kaliy, zahira, antropogen omillar, ta‘minlanish darajasi, juda kam, kam ta‘minlangan.

Аннотация. В данной статье приведены данные по агрохимической характеристике и запасам питательных веществ почв орошаемых луговых почв в Гиждуванском районе Бухарской области. Агрохимические показатели почвы естественные, в основном под влиянием антропогенных факторов увеличилось количество гумуса и общих питательных веществ. Сообщается, что за 38 лет запас гумуса увеличился на 4,7 т/га, общего азота на 1,7 т/га и общего калия на 9,7 т/га, а общего фосфора уменьшилось на 1,5 т/га.

Ключевые слова: Орошаемая, луговая почва, агрохимическая характеристика, гумус, общий, подвижный, питательные вещества, аммонийный азот, нитратный азот, подвижный фосфор, обменный калий, запасы, антропогенные факторы, обеспеченность, очень низкая, низкая обеспеченность.

Abstract. This article presents data on the agrochemical characteristics and nutrient reserves of irrigated meadow soils in the Gijduvan district of the Bukhara region. Agrochemical indicators of the soil are natural, mainly under the influence of anthropogenic factors, the amount of humus and total nutrients has increased. It is reported that over 38 years, the humus reserve has increased by 4.7 t/ha, total nitrogen by 1.7 t/ha and total potassium by 9.7 t/ha, and total phosphorus has decreased by 1.5 t/ha.

Key words: Irrigated, meadow soil, agrochemical characteristics, humus, total, mobile, nutrients, ammonium nitrogen, nitrate nitrogen, mobile phosphorus, exchangeable potassium, reserves, anthropogenic factors, availability, very low, low availability.

Kirish. Tuproqlar unumdorligining asosiy ko‘rsatkichlaridan biri tuproq oziq rejimi bo‘lib, oziq rejimida birinchi o‘rinni gumus egallaydi. Gumus tuproqning barcha xossa va xususiyatlariga o‘z ta‘sirini ko‘rsatadi va u tuproq organik qismining asosiy qismini tashkil etadi. Tuproq unumdorligini belgilashda harakatchan oziq moddalar miqdori muhim ahamiyatga ega. Bunda tuproq tarkibidagi yalpi emas, balki harakatchan oziq moddalar tuproq oziq rejimini tavsiflaydi hamda o‘simliklar oziqlanishida bevosita ishtirok etadi [5, 11, 12].

Toshkent viloyati Qibray tumani Baytqo‘rg‘on massivi sug‘oriladigan o‘tloqi tuproqlarning haydalma qatlamida gumus miqdori 1,013 % bo‘lib, kesmani chuqurlashib borgan sari uning miqdori kamayib borib 0,907 % va keyingi qatlamlarda ham 0,546% ni tashkil etib, kam ko‘rsatgichga to‘g‘ri keladi. Harakatchan fosfor 13,0-14,0 mg/kg juda kam, almashinuvchi kaliy esa 100-120 mg/kg juda kam va kam ko‘rsatgichga ega bo‘lgan [1].

Tuproqlarning agrokimyoviy tavsifi tuproq tipi, iqlim sharoiti, almashlab ekish, yerga ishlov berish, sug‘orish, o‘g‘itlash va boshqa bir qancha tabiiy va antropogen omillarga bog‘liq.

Respublikamizning turli tuproq iqlim sharoitlarida sug‘oriladigan tuproqlarning agrokimyoviy tavsifi, unumdorligi va ularni oshirish, ulardan samarali foydalanish bo‘yicha bir qator olimlar [2, 4, 6, 8, 9] tomonidan ilmiy tadqiqot ishlari olib borilmoqda va olingan

natijalar asosida ilmiy asoslangan tavsiyalarni ishlab chiqarishga joriy etilgan.

Bugungi kunda sug‘oriladigan tuproqlardan samarali foydalanish, qishloq xo‘jaligi ekinlaridan yuqori va sifatli hosil yetishtirish, tuproq unumdorligini saqlash va oshirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Tuproq unumdorligini belgilovchi asosiy omillardan biri bu tuproqlar tarkibida gumus, yalpi va harakatchan oziq moddalar miqdori hisoblanadi. Ularni yillar davomida o‘zgarishini o‘rganish ilmiy va amaliy ahamiyatga ega.

Materiallar va uslublar. Tadqiqotlar tuproqshunoslikda umumqabul qilingan uslublar asosida olib borildi, jumladan solishtirma, genetik-geografik va kimyoviy – analitik uslublardan foydalanilgan. Dala tuproq tadqiqotlari, kameral-analitik ishlari TAITI tomonidan ishlab chiqilgan uslublarda bajarildi. Laboratoriya tahlillari “Методы агрохимических, агрофизических и микробиологических исследований в поливных хлопковых районах” [10] va E.A.Arinushkinaning “Руководство по химическому анализу почв” [3] kabi uslublar asosida olib borildi. Olingan natijalarning matematik-statistik tahlillari B.A.Dospexovning “Методика полевого опыта” [7] qo‘llanmasi asosida Microsoft Excel dasturi yordamida ishlov berilgan. Tadqiqot ob‘ekti sifatida sug‘oriladigan o‘tloqi tuproqlar tanlab olindi.

“O‘ZBEKISTON QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHDA
ILMIY TADQIQOTLARNING O‘RNI” MAVZUSIDAGI
RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA MATERIALLAR TO‘PLAMI

Natijalar va munozara. Sug‘oriladigan o‘tloqi tuproqlar Buxoro viloyatning G‘ijduvon, Buxoro, Kogon va Qorovulbozor tumanlarida tarqalgan. Buxoro viloyati G‘ijduvon tumanida sug‘oriladigan o‘tloqi tuproqlar umumiy maydonning 52,8 % ni yoki 10557 gektar maydonni tashkil etadi. Tuman paxtachilik va g‘allachilikka ixtisoslashgan. Tuproqning haydalma qatlamida gumus miqdori o‘rtacha 1,0-1,25%, yalpi oziq moddalar (NPK) mos ravishda 0,08-0,12; 0,07-0,11 va 1,9-2,2 %ni tashkil etadi. Bu tuproqlarda gips oz miqdorda, ya‘ni 0,12-0,25%, ammo ildiz tarqalgan qatlamning quyi qismida, ayrim hollarda, singdirish sig‘imi tarkibiga natriy va magniy ionining kirishi hisobiga sho‘rtoblanish sodir bo‘ladi. Karbonatlar miqdori o‘rtacha 8,8 - 9,3 %.

I.N.Felitsiant (1984 y) ma‘lumotlariga ko‘ra, tuproqning haydalma (0-25 sm) qatlamida gumus 1,14 %, yalpi oziq moddalar (NPK) miqdorlari mos ravishda 0,075; 0,25 va 2,0 % ni tashkil etgan bo‘lsa, tuproq qatlami chuqurlashib borgani sari gumus va yalpi oziq moddalarning miqdorlari kamayib bordi. Eng pastki (80-90 sm) qatlamda gumus miqdori 0,62 %, yalpi oziq moddalar miqdori 0,051;0,14 va 1,87 % ekanligi aniqlangan (1-jadval).

G‘ijduvon tumani sug‘oriladigan o‘tloqi tuproqlarning gumus va oziq moddalar (NPK) zahiralari o‘rganildi. 1984 yildan 2022 yilgacha oziq moddalar zahiralari o‘zgarishi tahlil qilindi. Olingan ma‘lumotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, 1984 yilda haydalma qatlamda gumus zahirasi 38,8 t/ga bo‘lgan bo‘lsa, 2022 yilda 43,5 t/ga tashkil etdi. 38 yil davomida 4,7 t/ga oshganligi aniqlandi. YAlpi oziq moddalar, ya‘ni azot 1984 yilda 2,6 t/ga bo‘lgan bo‘lsa, 2022 yilda bu ko‘rsatkich 4,3 t/ga ni tashkil qildi. 38 yil davomida 1,7 t/ga oshgan. YAlpi fosfor miqdori aksincha 38 yil davomida 1,5 t/ga kamayishi kuzatildi. YAlpi kaliy 38 yil davomida 9,7 t/ga oshganligi aniqlandi (1-rasm).

Sug‘oriladigan tuproqlarning agrokimyoviy tavsifini antropogen omillar ta‘sirida o‘zgarishini o‘rganish maqsadida, 2022 yil olingan ma‘lumotlarni 2011 yil (TAITI) ma‘lumotlariga taqqoslash yo‘li bilan o‘rganildi. Olingan ma‘lumotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, 2011 yil taqqosning haydalma qatlami 0-28 sm bo‘lib, gumus miqdori 1,02 % ni tashkil etgan. 2022 yilda haydalma qatlam 0-29 sm ni tashkil etib, gumus miqdori 1,12 % ekanligi aniqlandi. Tuproq kesmasi bo‘ylab pastki qatlamlarga tushgan sari bir xil qonuniyat bilan kamayib bordi. 2011 yil tuproqning haydalma qatlamida

1-jadval

Sug‘oriladigan o‘tloqi tuproqlarning agrokimyoviy tavsifi

Qatlam chuqurligi, sm	Gumus, %	YAlpi, %			Harakatchan, mg/kg			
		N	P	K	N-NH ₄	N-NO ₃	P ₂ O ₅	K ₂ O
7 kesma. Sug‘oriladigan o‘tloqi tuproqlar (I.N.Felitsiant, 1984 y)								
0-25	1,14	0,075	0,25	2,0	-	-	-	-
25-45	0,81	0,068	0,17	1,86	-	-	-	-
50-60	0,71	0,056	0,17	1,91	-	-	-	-
80-90	0,62	0,051	0,14	1,87	-	-	-	-
1 kesma. Sug‘oriladigan o‘tloqi tuproqlar (H.X.Salimova, 2022 y.)								
0-29	1,12	0,11	0,18	2,0	12,4	13,1	15,7	182,1
29-52	0,71	0,09	0,13	1,7	9,7	10,4	11,8	164,5
52-79	0,52	0,08	0,10	1,5	5,2	6,5	8,4	142,3
79-103	0,31	0,05	0,08	1,3	3,0	4,1	4,1	128,4
103-115	0,12	0,02	0,03	1,1	1,0	2,8	1,3	106,4

2-jadval

Sug‘oriladigan o‘tloqi tuproqlarning agrokimyoviy xususiyatlarini o‘zgarishi

Qatlam chuqurligi, sm	Gumus, %	YAlpi, %			Harakatchan, mg/kg			
		N	P	K	N-NH ₄	N-NO ₃	P ₂ O ₅	K ₂ O
2011 yil (TAITI)								
0-28	1,02	0,09	0,11	1,8	9,4	8,5	12,3	154,3
28-50	0,68	0,07	0,08	1,5	8,2	5,2	9,3	147,4
50-77	0,42	0,06	0,07	1,3	4,3	2,9	6,7	132,5
77-103	0,25	0,04	0,05	1,2	2,4	1,7	3,8	126,6
103-114	0,08	0,02	0,02	1,0	0,9	0,7	1,1	102,4
2022 yil (H.X.Salimova)								
0-29	1,12	0,11	0,14	2,0	12,4	11,1	15,7	182,1
29-52	0,71	0,09	0,12	1,7	9,7	6,4	11,8	164,5
52-79	0,52	0,08	0,09	1,5	5,2	3,5	8,4	142,3
79-103	0,31	0,05	0,06	1,3	3,0	2,1	4,1	128,4
103-115	0,12	0,02	0,03	1,1	1,0	0,8	1,3	106,4

“O‘ZBEKISTON QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHDA
ILMIY TADQIQOTLARNING O‘RNI” MAVZUSIDAGI
RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA MATERIALLAR TO‘PLAMI

1-rasm. Sug‘oriladigan o‘tloqi tuproqlarning agrokimyoviy xususiyatlarini o‘zgarishi.

yalpi oziq moddalar (NPK) mos ravishda 0,09; 0,11 va 1,8 % bo‘lgan bo‘lsa, 2022 yilda bu ko‘rsatkichlar 0,11; 0,14 va 2,0 % ni tashkil etdi. 2011 yilda harakatchan oziq moddalar, jumladan ammoniy shaklidagi azot 9,4 mg/kg, nitrat shaklidagi azot 8,5 mg/kg, harakatchan fosfor 12,3 mg/kg va almashinuvchan kaliy 154,3 mg/kg ni tashkil etgan. 2022 yilda oziq moddalar mos ravishda 12,4; 11,1; 15,7 va 182,1 mg/kg ni tashkil etganligi aniqlandi. Harakatchan oziq moddalar bilan ta‘minlanish darajalari bo‘yicha harakatchan fosfor va almashinuvchan kaliy kam ta‘minlangan bo‘lsa, boshqa oziq moddalar bilan juda kam ta‘minlangan ekan.

Xulosa. Buxoro viloyati G‘ijduvon tumani sharoitida sug‘oriladigan o‘tloqi tuproqlarning agrokimyoviy tavsifini va

oziq moddalar zahirasini o‘rganish bo‘yicha olingan ma‘lumotlar tahlili bo‘yicha xulosa qilib aytganda, 38 yil davomida tuproq tarkibidagi gumus va oziq moddalar miqdori oshgan, jumladan, gumus zahirasi 4,7 t/ga, yalpi azot miqdori 1,7 t/ga va yalpi kaliy miqdori 9,7 t/ga oshgan bo‘lsa, yalpi fosfor miqdori 1,5 t/ga kamaygan. Yalpi fosfor zahirasining kamayish sababi ushbu tuproqlarni harakatchan fosfor bilan ta‘minlanish darajalari e‘tiborga olmagan va almashlab ekish tizimida fosforli o‘g‘it me‘yorlarini ilmiy asoslangan holda qo‘llamaganligidir. 2022 yilda sug‘oriladigan tuproqlar harakatchan oziq moddalar, jumladan nitrat va ammoniy shakllaridagi azot bilan juda kam, harakatchan fosfor va almashinuvchan kaliy bilan esa kam ta‘minlangan ekan.

ADABIYOTLAR

1. Абдуллаев А.С., Бобоноров Б.Б. Тошкент вилояти суғориладиган тупроқларнинг механик таркиби ва агрохимёвий хоссалари // Образование наука и инновационные идеи в мире. -№41. Часть-4. – 2024. – С. 240-247.
2. Абдурахмонов Н.Ю., Мансуров Ш.С., Каландаров Н. Н., Собитов У. Т., Пулатов М.К. Тупроқ агрохимёвий хоссалари ва ғўза ҳосилдорлигига турли биопрепаратларнинг таъсири // НамДУ илмий ахборотномаси, 2020. - №10. - Б. 172-177.
3. Аринушкина Е.А. Руководство по химическому анализу почв. - М.: “Московского университета”. 1970. – 244 с.
4. Артикова Х. Бухоро воҳаси тупроқларининг антропоген омиллар таъсирида ўзгариши // Агро илм (Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги журнали илмий иловаси). Тошкент, 2017. - №2(46). -Б. 91-92.
5. Артикова Ҳ.Т., Бафаева З.Ҳ., Сувонов Ф.К., Авезов Т.Т., Жумаев Ж.Ж. Қорақўл воҳаси тупроқларининг агрохимёвий хоссаларини суғориш таъсирида ўзгариши. Хоразм Маъмун Академияси хабарномаси. Хива. 2021. - № 3. –Б. 97-99.
6. Атоев Б.Қ. Жўраев Н.Ў. Суғориладиган сур тусли кўнғир-ўтлоқи ва суғориладиган ўтлоқи тупроқларнинг механик таркиби, сув-физик ва агрохимёвий хоссалари // “Pedagogs” international research journal. Volume-44. Issue-1. -2023. – Б. 201-211.
7. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта с основами статистической обработки результатов исследований. М.: Альянс, 2011. – 351 с.
8. Исломов И. Динамика содержания элементов плодородия и баланс питательных веществ в почве по годовому стоянию люцерны в условиях аллювиально луговые почвы Бухарской области // Агрохимё химоя ва ўсимликлар карантини. - №3. - 2019. - С. 43-44.
9. Курвантаев Р., Назарова С.М. Бухоро воҳаси суғориладиган ўтлоқи тупроқлардаги озиқа моддалар миқдори // “O‘zbekiston zamini” ilmiy-amaliy va innovatsion jurnal. - №1. – 2021. - Б. 44-47.
10. Методы агрохимических, агрофизических и микробиологических исследований в полевых хлопковых районах. - Т.: СоюзНИХИ, 1963. - 440 с.
11. Қўзиёв Р.Қ. Воҳали бўз тупроқлар, уларнинг эволюцияси ва унумдорлиги. Тошкент, 1991. – 138 б.
12. Рахматов З.З., Абдуллаев С. Жиззах чўли тупроқларининг физик-химёвий хоссаларининг суғориш таъсирида ўзгариши // Ўзбекистон аграр фани хабарномаси. - №2. 2016. –Б. 47-51.

“O‘ZBEKISTON QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHDA
ILMIY TADQIQOTLARNING O‘RNI” MAVZUSIDAGI
RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA MATERIALLAR TO‘PLAMI

K.NUGMANOVA, T.ORTIQOV. Pomidor o‘simligining kasallanishi va o‘shiga tobamovirus infeksiyasining ta‘siri	472
R.XOLDOROVA, B.SHONIYOZOV. Kovul o‘simligi o‘shishi, rivojlanishi va hosildorligiga organik va mineral o‘g‘itlarning ta‘siri (Jizzax viloyati Zomin tumani misolida)	474
SH.NORBUTAYEV, N.G‘AYBULLAYEV, B.SHONIYOZOV. O‘simlik qoldiqlaridan sifatli va samarali kompost tayyorlash	477
M.NORMURODOVA, B. SHONIYOZOV. Qishloq xo‘jaligida krioprotektorlarning ahamiyati	480
V.LAPASOV, A.SUNNATULLAYEV. Pomidor (<i>Solanum lycopersicum</i> L.) o‘simligining mineral oziqlanish xususiyatlari	482
S.NARBAYEVA, B.SHONIYOZOV. Kavrak o‘simligining xalq xo‘jaligidagi ahamiyati va o‘rni	484
D.MELIMURODOVA, B.SHONIYOZOV. Semiz o‘tning xalq xo‘jaligidagi ahamiyati va o‘rni	486
SH.RIZAYEV, K.SHARIFOV, Z.SHAVKATOVA, S.TURABOVA. Piyoz yetishtiriladigan maydonlarda tuproqqa ishlov berish usullari va chuqurligini tuproq suv o‘tkazuvchanligiga ta‘siri	488
V.LAPASOV, A.MAXMATMURODOV, A.SANAQULOV. Pomidorning oziq moddalarni o‘zlashtirishi bo‘yicha biologik qonuniyatlar	490
O.PO‘LATOV, A.MAXMATMURODOV. Yong‘oqning so‘ruvchi zararkunandalariga qarshi kimyoviy preparatlarning samaradorligi	493
O.PO‘LATOV, D.OMONQULOV, I.MURODOV. Archa unsimon qurti - <i>pseudococcus vovae</i> nass. xavfli zararkunanda	495
E.SODIQOV, S.JUMAYEVA. Raps va xantal ekinlarining ahamiyati, zararkunandalar xilma-xilligi va ularning xavfi haqida	497
Б.АБДУЛЛАЕВ. Изменение физические свойства почвы при вырши вание сельскохозяйственных культур на основе ресурсосберегающей технологии	499
M.MASHRABOV. Tuproq fosfat rejimiga fosforli o‘g‘it me‘yorlarining ta‘siri	502
G.KADIROVA, M.MASHRABOV. Kuzgi bug‘doy yetishtirishda mineral o‘g‘itlar samaradorligi	505
M.NEGMATOV, X. PARDAYEV. Chigit va hamkor ekin urug‘larini yarusli ekishda ekish me‘yorlarini aniqlash	508
X.XURSANOV, U.BASHIROV. Tamaki agrobiotsenozidagi begona o‘tlardagi ko‘sak qurtining miqdoriy dinamikasi	511
X.XURSANOV, U.BASHIROV. Kemiruvchi tunlamlar va tamakida ular zararini kamaytirish usullari	513
A.MADIYEV. Kartoshkada fitoviruslar diagnostikasi usullari: ilmiy yondashuv va zamonaviy texnologiyalar	515
Y.ISLOMOV, M.SATTOROV. Lalmi maydonlar tuproqlariga ishlov beradigan kombinatsiyalashgan qurilma	516
K.ROZIQOVA. Mikroelementlarni qo‘llash usullari va ularning samaradorligi	519
M.SHAROFBOYEVA, E.UMURZAKOV. Texnik kannabis ekinida ko‘sak qurtining uchrashi zarari va kurash choralarini	521

**“O‘ZBEKISTON QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHDA
ILMIY TADQIQOTLARNING O‘RNI” MAVZUSIDAGI
RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA MATERIALLAR TO‘PLAMI**

N.ALIKULOVA, X.PARDAYEV. Qurg‘oqchilikka chidamli fitomeliiorant ekinlar urug‘ini resurs tejamkor texnologiya asosida ekish	524
I.MAMASALIYEV, S.AHMEDOV, G.IBROHIMOVA. Kartoshkani fitoforoz (phytophthora infestans) kasalligining tarqalishi, rivojlanishi, zarari va ularga qarshi kurash	526
G.KADIROVA, M.MASHRABOV. Mineral o‘g‘it me‘yorlarining och tusli bo‘z tuproqlar tarkibidagi harakatchan fosfor miqdoriga ta‘siri	529
A.MADIYEV, R.AKBAROV. O‘simlik shiralariga qarshi kurashishning o‘ziga xosligi	531
M.BOLTABOYEVA, A.MADIYEV. Pomidor kuyasi(tuta absoluta) ga biologik usulda qarshi kurash	533
Z.ISAKOV. G‘o‘za qator oralariga ishlov beruvchi tishli yumshatkichlar tahlili va uning tortishga qarshiligi	535
F.XASHIMOV, O.TASHKENBAEV, T.ORTIKOV, I.NAJIMOVA. Zarafshon vohasi cho‘l zona sug‘oriladigan o‘tloqi-bo‘z tuproqlari gumus holatining fosfat rejimiga ta‘siri	537
R.YULDASHEV. Turli o‘simlik barglarining ultrabinafsha nurlanishni yutish xususiyatlarini tajribaviy baholash	545
H.SALIMOVA. Sug‘oriladigan o‘tloqi tuproqlarning agrokimyoviy tavsifi va oziq moddalar zaxirasi (G‘ijduvon tumani misolida)	548
N.BOTIROVA, I.KARABAYEV. Buxoro 102 g‘o‘za navining o‘sishi va rivojlanishiga tuproqqa turli usul va muddatlarda ishlov berish va Serhosil biopreparatining ta‘siri	551
A.AXMADJONOV, M.MAMADALIYEV. Gilos yetishtirishda och tusli bo‘z va o‘tloqi saz tuproqlarning ahamiyati (Farg‘ona vodiysi misolida)	554
A.RUSTAMOV. Homoptera turkum vakillari sonini boshqarishda parazit-entomofag turlarining o‘rni va ularni laboratoriyalarda ko‘paytirish	557
R.DJAMOLOV, R.ABDURAXMONOV, T.XOLBEKOV. Paxta regeneratörining takomillashtirilgan parametrlarini aniqlash bo‘yicha tajriba natijalari	560
S.TOSHEMIROVA, S.AXMEDOV, A.UMURZAKOV. Olma daraxtida qalqondorlar (soccinia) zarari, tarqalishi va ularga qarshi kurash choralari	563
SH.NORMAMATOV, I.ISMAYILOV, B.TILLABEKOV. Monofosfat kaliy o‘g‘itining g‘o‘zani tomchilatib sug‘orishda samaradorligi	566
T.ORTIKOV, U. SHODMONOV. Janubiy Farg‘ona tuproqlarining gumus holati va uni antropogen omillar ta‘sirida o‘zgarishi	568
M.ERGASHOVA, SH. HAZRATQULOV, I. SATTAROV. K ASROROVA, K. TOLLIBOYEVA, S. A‘ZAMOV, SH.SODIQOVA. Takroriy ekilgan dorivor amarant hosildorligiga azotli o‘g‘itlarning ta‘siri	571
M.ERGASHEV, B.XUSHVAQTOV. Kombinatsiyalashgan mashina diskli yumshatkichlarining parametrlarini asoslash bo‘yicha o‘tkazilgan ko‘p omilli eksperimentlarning natijalari	573
M.JO‘RAYEV, A.UMURZAKOV. Lalmi yerlar uchun yumshoq bug‘doyning yangi boshlang‘ich manbalari va navlarini yaratishda ilmiy tadqiqot natijalari	577
D.NORMURODOV. Kartoshka virus kasalliklarining tarqalishiga agrobiologik omillarning ta‘siri	580